

SUN’IY INTELLEKT DAVRIDA FAKT-CHEKING: EKOLOGIK AXBOROTLAR ISHONCHLILIGINI TA’MINLASH STRATEGIYALARI

AZIZA BO’RIYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Raqamli yangiliklar keskin oshgan hozirgi davrda har bir sohada fakt cheking muhim ahamiyat kasb etadi. Dolzarbliqi nuqtai nazaridan, dunyoda yuz berayotgan muammolardan biri bu ekologik masalalarga doir axborotlar jamiyat ongiga sezilarli darajada ta’sir o‘tkazmoqda. Aholining ekologik xabardorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan dezinformatsiyani aniqlashda sun’iy intellektdan foydalanish fakt-cheking jarayonini yanada takomillashtirmoqda. Ushbu tezisda SI asosidagi fakt-cheking texnologiyalarining ekologik kommunikatsiyadagi roli, afzalliklari va xavflari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: faktcheking, platforma, blog, greenwashing, feyk xabar, audio-deepfake.

Ekologiya XXI asrning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, atrof-muhitga oid noto‘g‘ri yangiliklar jamoatchilik fikri va siyosiy jarayonlarga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Birnechta olimlar ham bu haqida o‘z fikr mulohazalarini va izlanishlari natijasini uyidagicha ifodalaydi: Michael Mann (Pennsylvania State University) – iqlim o‘zgarishi mutaxassisi Manning ta’kidlashicha, media ekologik yangiliklarni yoritishda “ikki tomonlama bahs” modelidan voz kechishi lozim, chunki ilmiy masalalarda barcha fikrlar teng emas. U shuni ta’kidlaydiki, “Iqlim bo‘yicha noto‘g‘ri ma’lumotlar jamoatchilik ongida sun’iy ravishda ilmiy bahs bor degan tasavvur yaratadi.” Shu sababli ekologik yangiliklar tayyorlashda fakt-cheking asosiy vosita hisoblanadi. Yana bir tadqiqotchilardan biri Naomi Oreskes: “ekologik masalalar bo‘yicha noto‘g‘ri ma’lumotlarning nazorat qilinmagan, tarqalishi iqlim siyosati va jamoatchilik ongini izdan chiqarishini ta’kidlaydi”. Uning fikricha, ekologiyaga oid yangiliklar tayyorlashda manbalar shaffofligi va korporativ manfaatlarni ajratish zarur. Ya’ni, axborot berishda birgina manbaga tayanish yaramaydi. Birnechta manbalarda berilgan xabarlar tahlil qilinadi va xolisona yoritilishi zarur.

Ilmiy kommunikatsiya nazariyotchisi Sheila Jasanoff ekologik yangiliklarda ilmiy jarayonni sodda va tushunarli tilda yoritish lozimligini ta’kidlaydi. U shunday yozadi: “Ekologik inqirozlar haqida noto‘g‘ri tasavvurlar faktlar yetishmasligidan emas, ularni noto‘g‘ri talqin qilishdan kelib chiqadi”. Bu eng ahamiyatlisidir, negaki, ekologiyaga doir yangiliklar xalqchil tilda bo‘lmagani sabab, aholi birgina yangilikni turli yo‘sinda talqin qiladi. Ba’zi holatlarda ob-havo haqida beriladigan ma’lumotlar ham jamoatchilikka tushunarsiz bo‘ladi.

Hozirgi zamonda Raqamli platformalar — ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, Telegram kanallar va Instagram — axborot tarqalishining asosiy manbalariga aylangan. Shu bilan birga ekologik muammolar bo‘yicha feyk xabarlar, asossiz xavf-xatarlar, bo‘rttirilgan iqlim prognozlar, “ekotrendlar” orqali marketing manipulyatsiyasi (greenwashing) keng tarqalmoqda. Shu sharoitda fakt-chekingning yangi bosqichi — Sun’iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan verifikatsiya jarayoni — ekologik axborot ishonchliligini ta’minlashda muhim vositaga aylanmoqda. Ekologik dezinformatsiyaning shakllari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha noto‘g‘ri ma’lumotlar: global isish “afsona” sifatida berilmoqda, noto‘g‘ri statistikalar tarqatilmoqda, ilmiy ma’lumotlarni manipulyatsiya qilish ham ommalashgan. Bunday axborotlarning ko‘ruv qamrovi kengligi sabab ham tobora kengayib bormoqda.

Ekologik inqirozlarni sun’iy kuchaytirish: “Ozon qatlamida ulkan teshik ochildi” kabi vahima uyg‘otuvchi xabarlar, radiatsiya, chiqindilar, suv zaharlanishi haqida asossiz tarqatilgan mish-mishlar jamoatchilikda sarosima uyg‘otmoqda.

Ma'lumot uchun, radiatsiya — bu energiyaning zarra yoki to'liqlar ko'rinishida tarqalishi bo'lib, ommaviy axborot vositalarida ko'p hollarda noto'g'ri talqin qilinadi. Asossiz “radiatsiya tarqaldi”, “havoda yuqori nurlanish bor” kabi xabarlar ilmiy dalilga ega bo'lmasa-da, jamoatchilikda qo'rquv va vahima uyg'otadi. Shu sababli radiatsiya masalalarida fakt-checking va ilmiy manbaga tayanish muhimdir. Misol uchun: yozda harorat 40–45°C ga chiqqanida, ayrim ommaviy kanallar “O'zbekiston ekologik falokat yoqasida” kabi bo'rttirilgan postlar tarqatadi. Vaholanki, bu haroratlar Markaziy Osiyoda tabiiy iqlim tendensiyasidir. Mutaxassislar harakatni iqlim isishi bilan bog'lasa-da, “falokat” darajasida ko'rsatish noto'g'ri talqin hisoblanadi.

Greenwashing — bu ekologik brend oqlash manipulyatsiyasi deyiladi. Bu vosita hozirda juda keng tarqalgan usul hisoblanadi. Bunda kompaniyalar ekologik bo'lmagan mahsulotni “eko” deb ko'rsatadi, ya'ni “bio”, “organik”, “tabiiy” yorliqlari asossiz qo'llaniladi. Mahsulot qadoqlanishida yashil rangdan foydalanib iste'molchini chalg'itadi. Greenwashing atamasini ilk bor fanga Jay Westervelt — amerikalik ekolog, yozuvchi olib kirgan. U Tinch okeani orollaridagi mehmonxonalar haqida ilmiy-analitik maqola yozayotganda, mehmonxonalar “yerga zarar bermaslik” nomi ostida “sochiqlarni qayta ishlating” degan e'lonlar orqali o'zlarini ekologiyaga e'tiborlidek ko'rsatishga uringanini kuzatadi. Aslida esa mehmonxonalar: ekologik investitsiya qilmagan, chiqindilarni kamaytirmagan, energiya tejamkor tizimlarini o'rnatmagan, faqat iqtisod qilish (kir yuvish xarajatlarini kamaytirish) maqsadida “eko” shioridan foydalangan. Shundan so'ng u bu xatti-harakatni tanqid qilib, “greenwashing” deb atagan. Bu atama hali hanuz o'z dolzarbligini yo'qotmagan va bunday amaliyotlar hozirgacha qo'llanilib kelinmoqda.

Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan feyklar ham tobora ommalashmoqda.

- SI orqali yasalgan soxta foto/videolar (dengizda suv tugayapti, o'rmonlar 80% yo'q bo'ldi);
- audio-deepfake orqali ekspert fikri sifatida tarqatilgan yolg'on ma'lumotlar. Ya'ni bunda sun'iy intellekt yordamida inson ovozi sun'iy ravishda yaratish va o'zgartirish texnologiyasi qo'llaniladi. Aynan shu jarayonlarda SI asosidagi fakt-checking juda muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt fakt-checkingning quyidagi bosqichlarini avtomatlashtirishga yordam beradi:

Ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish: SI katta ma'lumotlar oqimini (postlar, video, yangiliklar) tezlik bilan tarqatadi va shubhali kontekstlarni aniqlaydi;

Tasvir va video verifikatsiyasi Computer Vision yordamida: montaj qilingan, kontekstdan uzilgan, sun'iy yaratilgan rasmlar aniqlanadi.

Statistik ma'lumotlarni tekshirish SI ma'lumotlar bazalari bilan solishtirib, ekologik statistikadagi noto'g'riliklarni aniqlaydi.

Greenwashingni aniqlash SI mahsulot yorlig'i, kompaniya hisobotlari, CO₂ emissiya ma'lumotlari va ekologik sertifikatlarni solishtirib, manipulyatsiyani aniqlashga yordam beradi.

Til texnologiyalari orqali matnni tahlil qilish: ilmiy terminlarning noto'g'ri qo'llanilishi bilan birga manipulyativ jumlar aniqlanadi.

Tanganing ikki tarafi bo'lganidek, SI dan foydalanishning foydali va xavfli jihatlari ham mavjud. SI o'zi ham xato ma'lumotlarga tayanishi mumkin; noto'g'ri ma'lumotlar va noto'g'ri fakt-checking.

Deepfake texnologiyalarining kuchayishi — SI nafaqat feykni aniqlaydi, balki yangi feyklar yaratish imkonini ham kengaytiradi.

Algoritmik tarafkashlik — Algoritm ba'zan bir tomonlama ma'lumotlarni “to'g'ri” deb belgilaydi — bu ekologik siyosatga ta'sir qilishi mumkin.

Ba'zi kompaniyalar SI orqali ekologik ko'rsatkichlarni manipulyatsiya qilishi mumkin.

Bu masala bo'yicha dunyoda olib borilayotgan global harakatlarga nazar tashlansa Yevropa Ittifoqida tartibga solish va fakt-checking kuchli hisoblanadi. Ya'ni Yevropada ekologik dezinformatsiya bilan kurashish institutsional darajada faol, Yevropa Komissiyasi 2022-yildan boshlab Climate Disinformation Strategy qabul qilgan ekologik fakt-checking agentliklari ko'p, Climate Feedback, EU vs Disinfo, Carbon Brief kabilar faoliyat yuritadi. Ya'ni Yevropada

iqlimga oid noto‘g‘ri ma‘lumotlar kam, lekin greenwashing holatlari ko‘p uchraydi. Fransiya, Germaniya, Niderlandiya kabi davlatlarda greenwashingga qarshi katta jarimalar mavjud.

Rossiya va MDH davlatlarida ekologik mavzuda propagandaga moyillik darajasi yuqori ko‘riladi. Global isish siyosiy manipulyatsiya obyekt sifatida ishlatiladi. Neft-gaz sanoati iqtisodiyotning asosiy qismi bo‘lgani uchun CO₂ haqida tanqidiy xabarlar senzura qilinadi. Ekologik inqirozlar haqida ortiqcha vahima yoki butunlay inkor etish holatlari kuzatiladi.

Xitoy, Hindiston, Indoneziya kabi davlatlarda esa, sanoat ifloslanishiga oid ma‘lumotlar ko‘p hollarda yashiriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda feyk ekologik videolar juda tez tarqaladi. Xitoy hukumati esa o‘z navbatida noto‘g‘ri ekologik xabarlar tarqatishni jinoyat deb belgilagan, ekologik faktlarni yashirishga qarshi jarimalar joriy qilgan. Bundan ko‘rinadiki, har bir mamlakat o‘zida eng ko‘p uchraydigan muammolarga ko‘proq e‘tibor qaratmoqda va shunga yarasha imkon qadar yechimlarni ishlab chiqmoqda.

Ushbu tadqiqotlardan kelib chiqib quyidagi taklif va yechimlar ilgari suriladi:

- ekologik fakt-cheking platformasini yaratish: O‘zbekiston sharoitida ekologik ma‘lumotlar uchun SI asosidagi yagona fakt-cheking markazi zarur;
- jurnalistlar uchun SI savodxonligini tashkil etish Ekologik axborot bilan ishlaydigan jurnalistlar: Data literacy, AI fact-checking vositalari, Statistika savodxonligi bo‘yicha o‘qitilishi kerak;
- sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlarini ochiq qilish: o‘rmonlar, suv havzalari, chiqindi poligonlari bo‘yicha uydu ma‘lumotlari feyklarga qarshi asosiy vosita bo‘ladi;
- Greenwashingni nazorat qiluvchi SI tizimini joriy qilish: Mahsulot yorlig‘i, reklama matni va sertifikatlar avtomatik tahlil qilinadi.

Sun‘iy intellekt davrida ekologik axborot oqimi tezligi oshgani sari noto‘g‘ri ma‘lumotlar xavfi ham keskin ko‘paymoqda. SI asosidagi fakt-cheking bu jarayonda ishonchli axborot tarqatish, ekologik siyosiyatga ta‘sir qiluvchi noto‘g‘ri ma‘lumotlarni kamaytirish, greenwashingga qarshi kurashish, ijtimoiy tarmoqlardagi ekologik feyk axborotlar tarqalishini oldini olish uchun eng zamonaviy va samarali vositalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston sharoitida SI + ekologiya + fakt-cheking integratsiyasi jurnalistika sifatini oshirish, jamoatchilik xabardorligini kuchaytirish va ekologik qarorlar qabul qilishda adolatli axborot taqdim etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mann, M. E. (2012). *The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines*. Columbia University Press.
2. Oreskes, N., & Conway, E. (2010). *Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming*. Bloomsbury Press.
3. Jasanoff, S. (2010). *States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order*. Routledge.
4. European Commission. (2022). *Tackling Climate Disinformation in the EU*. European Union Publications.
- Carbon Brief. (2020). *Media Misreporting on Climate Change: Analysis Report*.
5. Laruelle, M. (2019). *Russian Politics of Climate Change: Between Denial and Pragmatism*. George Washington University Press.
6. Washington University Press.
7. Zhao, X. (2019). *Environmental Communication in China: Politics, Press, and Public Opinion*. Routledge.